

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

UO'K 634.75

**QULUPNAY O'SIMLIGINING BIOLOGIYASI VA INSON
SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI**

Jo'rayeva Sarvinoz Isroiljon qizi

Meva-sabzavotchilik va uzumchilik yo'nalishi talabasi

Xomidjonov Abdumo'min Abduvoxiid o'g'li

Mevachilik va uzumchilik kafedrasasi assistenti,

Toshkent davlat agrar universiteti

E-mail: a.xomidjonov@mail.ru

Annotatsiya. Yer tuti — qulupnay (*Fragaria grandiflora*) o'simligining botanika tavsifi, tarqalishi, biologik xususiyatlari, yetishtirish agrotexnikasi, navlari, zararkunanda va kasalliklari, kimyoviy tarkibi hamda oziqaviy va shifobaxsh ahamiyati yoritilgan. Qulupnayning inson salomatligi uchun foydali jihatlari, xalq tabobatida qo'llanilishi, shuningdek ayrim kasalliklarda uni iste'mol qilishdagi cheklovlar haqida ma'lumot berilgan. Bundan tashqari, qulupnay mevasi va barglaridan tayyorlanadigan shifobaxsh damlamalar va ularning organizmga ta'siri bayon etilgan bo'lib, matn ilmiy-amaliy ahamiyatga ega manba sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. Qulupnay, rezavor meva, agrotexnika, kimyoviy tarkib, vitaminlar, shifobaxsh xususiyatlar, xalq tabobati, zararkunanda va kasalliklar, parhez bop o'simlik.

Аннотация. В статье освещены ботаническая характеристика, распространение, биологические особенности, агротехника возделывания, сорта, вредители и болезни растения земляники — клубники (*Fragaria grandiflora*), а также её химический состав, пищевое и лечебное значение. Рассмотрены полезные свойства клубники для здоровья человека, её применение в народной медицине, а также ограничения при употреблении при отдельных заболеваниях. Кроме того, описаны лечебные настои, приготовленные из плодов и листьев клубники, и их влияние на организм. Материал имеет научно-практическую ценность.

Ключевые слова: Клубника, ягодная культура, агротехника, химический состав, витамины, лечебные свойства, народная медицина, вредители и болезни, диетическое растение.

Abstract. This article describes the botanical characteristics, distribution, biological features, cultivation agrotechnology, varieties, pests and diseases of the strawberry plant (*Fragaria grandiflora*), as well as its chemical composition and nutritional and medicinal value. The beneficial effects of strawberries on human health, their use in traditional medicine, and limitations in consumption for certain diseases are discussed. In addition, medicinal infusions prepared from strawberry fruits and leaves and their effects on the human body are presented. The material serves as a source of scientific and practical significance.

Keywords: Strawberry, berry crop, agrotechnology, chemical composition, vitamins, medicinal properties, traditional medicine, pests and diseases, dietary plant.

Kirish. Yer tuti (qulupnay) - ra'nodoshlar (*Rosaceae*) oilasi, (*Fragaria grandiflora*) turiga mansub ko'p yillik o'tchil o'simlikdir. O'zbekistonda rezavor mevalar ichida qulupnay ko'p tarqalgan. Yevropa, Osiyo va Amerikada 50 turi ma'lum. Asosan „bog' qulupnayi“ turi, shuningdek, „o'rmon qulupnayi“, „muskat ta'mli qulupnay“, „Virjiniya qulupnayi“ va „Chili qulupnay“ kabi qulupnayning birinchi navlari 18-asr da Niderlandiyada paydo bo'lgan. Amerika turi – Virjiniya va Chili qulupnayi Yevropaga olib kelingan. Qulupnay Yer sharining turli iqlimli mintaqalarida – Qutb doirasidan to subtropiklargacha o'stiriladi. O'zbekistonda ko'proq „bog' qulupnayi“ turi ekiladi. Ildizi popuk ildiz. Tupi o'rtacha shoxlangan, bo'yi 10 sm gacha. Barglari yuraksimon, gullari qalqonsimon to'pgulga yig'ilgan, ikki jinsli, oq yoki oqish-sariq, o'zidan changlanadi. May-iyunda pishadi. Mevasi to'q qizil, ba'zan naviga qarab oq (oqpar), 3-5 g dan 20-40 g gacha bo'lishi mumkin.

Tadqiqotning yoritilishi.

Tarkibida 80-90% suv, 7-11% qand, 0,8-1,6% kislota, 1 - 1,7% pektin, 0,9-1,2% azotli moddalar, shuningdek, kletchatka, kul, A, B, C vitaminlari va boshqa bor.

Yangiligida yeyiladi, kompot, murabbo qilinadi, sharbat tayyorlanadi. Qulupnay namlik talab qiladigan, yorug'sevar (soya joyda hosil bermaydi), sovuqqa chidamsiz o'simlik. Bir yerda 4- 5 yil o'stiriladi. 3 yilgacha yaxshi hosil beradi. Hosildorligi 80-100 s/ga. Asosan, iyul-avgustda ildiz otib, barg yozgan gajaklari qator orasi 80 sm, tup orasi 25 sm yoki 70x70 sm sxemada ko'chat qilib ekiladi (kuzda va bahorda ham ekish mumkin, bunda kechroq hosilga kiradi). Yaxshi ko'chat ikki yillik qulupnayzordan olinadi. Qulupnayzor bahorda, o'sish davrida mahalliy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi, qator oralari yumshatiladi, sug'oriladi.

O'zbekistonda Qulupnayning Zenga-Zengana, Kulver, Dilbar, Muto, Toshkent, Yubeleyniy Shreder, O'zbekiston navlari ekiladi.

Asosiy zararkunandalari: qulupnay kanasi, qulupnay uzun burni. Kasalliklari: qulupnay nematodasi, kulrang chirish, oq-qo'ng'ir dog'lanish.

Qulupnay inson organizmi uchun minerallarning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi, bundan tashqari uning tarkibida bir talay vitaminlar, shu jumladan C va B₅ vitaminlari, temir,

magniy, kaliy, kaltsiy, rux, marganets, fosfor, kremniy, mis moddolari mavjud. Shuningdek unda foliy, limon, olma va salitsil kislotalari bor. Qulupnayning foydali xususiyatlariga quyidagilarni kiritish mumkin: u ovqat hazm qilish tizimiga yaxshi ta'sir qiladi, ishtahani yaxshilaydi, peshob va ter haydovchi effektga ega. Qulupnay tarkibida yetarli darajada minerallar bo'lgani uchun u organizmni tozalaydi, shuningdek tarkibidagi antioksidantlar tufayli organizmning qarish jarayoni sekinlashtiradi. Xalq tabobatida qulupnay

kamqonlik, gipertoniya, ateroskleroz, bachadondagi qon ketishlarda qo'llaniladi. Avitaminozlarda qulupnayga yetadigani yo'q. Bundan tashqari, qulupnay turli ichak infeksiyalarining, shuningdek pnevmokokk, stafilokokk va gripp virusi qo'zg'atuvchilarini yengishga qodir. Ushbu qizil meva yodning almashinuv jarayonlariga ijobiy ta'sir qilgani bois uni bazedov kasalligini davolashda qabul qilishadi. U moddalar almashinuvi jarayonlarini kuchaytirgan holda semirishda ham yordam beradi.

1-rasm. Qulupnay mevasi va undan tayyorlangan shirinlik.

Qulupnayning yana bir ijobiy tomoni shundaki, uning tarkibidagi organik kislotalardan biri kashandalikda saratonning oldini oladi. Shu bois qulupnay chekuvchilar uchun juda foydali. Ba'zi bir kasalliklarni davolashda qulupnay barglari va mevalaridan tayyorlangan damlamalar qo'llaniladi. Qulupnay organizmdagi qand moddasini kamaytirish xususiyatiga ega. Yangi tayyorlangan qulupnay sharbati, ya'ni har kuni ertalab och qoringa ichilgan taxminan 1/4 stakan sharbat o't-tosh kasalligida yordam beradi. Buyrak va jigar kasalliklariga qarshi kurashadi. Qulupnay ajoyib parhez mevasi ham hisoblanadi. U organizmdagi ortiqcha

suvni chiqarib tashlashga ko'maklashadi. Qulupnay barglari va mevasidan tayyorlangan damlama arterial qon bosimini va organizmdagi moddalar almashinuvini me'yorga keltiradi. U uyqusizlikda ham yaxshi yordam beradi. Qulupnayni anemiyaga chalingan bemorlarning ratsioniga qo'shishni, tomirlar sinuvchangiligida, qon ishlab chiqarilishini yaxshilashda tavsiya etishadi. Kimlar qulupnayni iste'mol qilmasligi yoki ehtiyotlik bilan iste'mol qilishi kerak? Oshqozon yarasi va gastritdan azob chekayotganlar ushbu sevimli desertni iste'mol qilmaganlari ma'qul, chunki qulupnay urug'lari oshqozonning shilliq pardasiga salbiy

ta'sir qiladi. Bo'g'imlar xastaligiga ega kishilarga ham bu mevani ko'p iste'mol qilish mumkin emas, chunki bu podagra og'riqlari muammosini yanada chuqurlashtiradi. Shuningdek, enapril asosidagi yuqori qon bosimiga qarshi preparatlarni qabul qilayotgan kishilar ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Bu paytda qulupnayni iste'mol qilish buyrak uchun katta yuklama bo'ladi. Qulupnayga allergiya Qulupnay mayda teshikchali tarkibga ega, shu bois u asalarilarning mumkatalariga o'xshab gul changini yig'adi, aynan shu gul changiallergiyani keltirib chiqaradi. Demak, allergiyaga ega kishilar ehtiyot bo'lishlari kerak: qulupnayni iste'mol qilishdan oldin yuqoridagilar haqida eslang. Shifobaxsh damlamalar

Qulupnayning barglari engil siydik suruvchi ta'sirga ega. Bunday choy ateroskleroz, tuz to'planishi, gipertoniya kasalliklariga qarshi inson organizmi chidamliligini oshiradi. Organizmda yopilib qolgan teshiklarni ochib, xolestirindan xalos etadi. Teshiklarning ochilishi organizmning kislorod bilan ta'minlanishini yaxshilaydi, terining nafas olishini osonlashtiradi. Qulupnayli choy quyidagicha tayyorlanadi: 20 gramm maydalangan qulupnay bargi olinib, ustidan 2 stakan qaynoq suv quyiladi, 5 daqiqa qaynatiladi. Sovutilib, 2 soatdan keyin suziladi. Issiqligicha 1 osh qoshiq asal qo'shib ichiladi.

Qulupnay o'zida ko'pgina vitamin va minerallarni saqlaydi, ular esa o'z navbatida immunitetni mustahkamlashda, ko'rish qobilyati va asab tizimini mustahkamlashda ham yaxshi samara beradi. Bu mazali reza meva bosh og'rig'ini bartaraf etib, kayfiyatni ko'tarib, hatto tishlarni ham oqartiradi.

Qulupnayda shakar miqdori kam, ammo ko'pgina fruktoza kislotalarini saqlashi sabab ham, oshqozon-ichak kasalliklaridan aziyat chekuvchi insonlar ehtiyotkorlik bilan qulupnayni iste'mol qilishlari kerak.

Yangi uzilgan qulupnay mevalaridan tayyorlangan damlama. 2 osh qoshiq yaxshi pishgan mevalar ustiga bir stakan qaynab turgan suv solinadi, termosda 30 daqiqa davomida damlanadi va keyin dokada suzib olinadi. Peshob va ter haydaydigan vosita sifatida har kuni ovqat oldidan yarim stakandan qabul qilinadi. Shuningdek, anginalarda og'iz bo'shlig'ini shu damlama bilan chayish tavsiya etiladi. Quritilgan va yashil barglardan tayyorlangan damlama. 1-2 osh qoshiq maydalangan barglar ustiga bir stakan qaynab turgan suv quyiladi, termosda kamida 40 daqiqa damlanadi, dokada suzib olinadi hamda gemorroidal qon ketishlarida qonni to'xtatuvchi vosita sifatida ichiladi.

Xulosa. Qulupnay yuqori biologik, xo'jalik va shifobaxsh ahamiyatga ega bo'lgan rezavor meva bo'lib, turli iqlim sharoitlariga moslasha olishi, yuqori hosildorligi va keng tarqalganligi bilan ajralib turadi. Uning mevasi tarkibida ko'plab vitaminlar, mineral moddalar va biologik faol birikmalar mavjud bo'lib, ular immunitetni mustahkamlash, moddalar almashinuvini yaxshilash, ovqat hazm qilish tizimini qo'llab-quvvatlash hamda ayrim kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Qulupnay oziq-ovqat sanoatida va xalq tabobatida keng qo'llanilishi bilan birga, to'g'ri agrotexnika asosida yetishtirilganda iqtisodiy jihatdan ham samarali ekin hisoblanadi. Shu bilan birga, uni iste'mol qilishda ayrim kasalliklar va allergik

holatlarda ehtiyot choralariga amal qilish inson salomatligi va qishloq xo'jaligi
zarur bo'lib, umuman olganda, qulupnay rivoji uchun muhim o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Namozov I.Ch., Xomidjonov A.A., Sattorov O.O. "Meva ekinlari biologiyasi". O'quv qo'llanma. Toshkent, 2024.
2. Alice, H. E., van den Berg, R. G., & Alice, C. A. "Rubus (Rosaceae)da ITS va trnL-trnF ketma-ketlik ma'lumotlari asosidagi filogenetik munosabatlar." *Amerika Botanika Jurnali*, vol. 88, no. 8, 2001, pp. 1419-1429.
3. De Vaan, Michiel. *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages*. Brill, 2008 — 239-bet.
4. Fridell, Staffan; Svanberg, Ingvar (2024). "On the etymology of strawberry". *Studia Neophilologica* 96 (2): 303–310.4
5. *Flora of North America Editorial Committee (Eds.). Shimoliy Amerikaning Meksikadan shimoldagi florasini, 9-jild: Magnoliophyta: Picramniaceae'dan Rosaceae'gacha*. New York and Oxford: Oxford University Press, 2015.
6. Lawrence, G. H. M. "Vashingtonning mahalliy Rubusi" *Madroño*, Vol. 6, no. 8, 1942, pp. 225-231.
7. www.Asprus.ru
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Qulupnay>
9. <https://kun.uz/55602430?q=%2Fuz%2F55602430#!>